

CALIBRAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN CONDIȚIILE UNEI CRIZE INTERNAȚIONALE

VĂCĂRELU Marius,

Doctor, lector universitar

Școala Națională de Științe Politice și Administrație,

București, România

CZU: 351/354:327.5:339.9

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7528970>

SUMMARY

Science works best in times of peace and consistent budgeting, so that the various problems that arise in the common man life do not affect it much. Nevertheless, science has shown more than once that there can be major advances – truly, especially in the technical sphere – in conditions of crisis or even war, because the needs of the moment call for mental forces straining to the main tasks.

At the same time, it should be noted that those difficult conditions – crisis or war – also intensely affect the activity of the public administration, as well as political structures. In such crisis time they end up in less anticipated situations and the offered answers are often completely new, without always having an effective quality. From this perspective, the situation of 2022 year once again forces the public administration in several European countries to adapt to less frequent contexts in the last decades history.

It is the role of science to analyze the context of this year, its facts and what it changes in a somewhat standardized activity of public administration, and our text will try to provide some brief insights into these matters.

În secolul XXI misiunile statului au evoluat în funcție de nevoile populației. Noi profesii – de neconceput doar cu câțiva ani în urmă – au apărut într-un ritm accelerat; fișele de post ale funcționarilor publici se schimbă rapid sub efectul combinat al mai multor factori, cum ar fi: lărgirea scopului lor social, schimbarea modurilor de colaborare internă și externă, apariția noilor tehnologii, necesitatea de a avea o varietate de calificări în servicii până acum sectoriale etc.

Dacă administrația publică înseamnă a fi în slujba cetățeanului și statului, potrivit unanim recunoscutei filiații lingvistice din limba latină, marea problemă a aplicării sintagmei în vremuri mai puțin pașnice ori mai puțin line sub aspect economic este aceea a definirii ordinii beneficiarilor. Deși pare o atingere a ideii de cetățean și a primatului său în legislație – sau, în ochii altora, primatul statului este intangibil – realitatea este că în vremuri de criză sfera administrativă ajunge la un anumit grad de perturbare a activității proprii care îi schimbă nu o dată rolul în societate.

Concret, situațiile de criză aduc în discuție în sfera puterii administrative o complexitate de factori și influențe care schimbă cadrul activității funcționarilor publici, făcându-i pe aceștia să devină „actori într-o altă piesă”.

Vom identifica astfel:

- a) administrația publică acționând într-o situație de criză exclusiv internă;
- b) administrația publică acționând într-o situație de criză internațională, care ar putea produce efecte importante la nivelul unei țări;
- c) administrația publică acționând într-o situație de criză internațională majoră, care prin dimensiunea sa face imposibilă sustragerea în fața diferitelor efecte (de natură politică, economică de mediu, energetică, demografică etc.).

2. Aspectul principal care afectează administrația publică este modul în care puterea politică internă percepe o criză, și mai ales situația în care criza respectivă este doar produsul activităților politice, economice, de mediu etc. de pe plan intern.

În această situație se instalează de multe ori o adevărată „paralizie a administrației publice”, deoarece aceasta caută să aștepte mai degrabă găsirea de soluții din partea puterii politice, mai ales pentru că o criză internă ajunge într-un final să fie exploatată de către actorii politici. Coroborând acest fapt cu o realitate neplăcută – anume aceea că de multe ori erorile de decizie politică reprezintă o cauză principală a apariției crizelor, existând o literatură destul de extinsă de acuzații aduse clasei politice, potrivit căreia aceasta caută să creeze astfel de momente dificile, pentru a le putea gestiona în folos propriu [1] (realegere, de regulă, sau prăbușirea unui guvern).

Fără a exinde analiza acestui aspect, este necesar să menționăm totuși puternica legătură între lipsa calității clasei politice și lipsa de curaj a administrației publice, când este vorba de crize pe plan intern. În această situație, administrația publică – și în special înalții funcționari ai acesteia – nu au decât două opțiuni: să devină actori în competiția politică, sau să aștepte o modalitate de rezolvare propusă de către partide și guvernanți, pentru a respecta linia normală de conduită a relației dintre cele două medii (administrație vs. politic).

Este ușor de recunoscut dorința clasei politice de a folosi administrația publică împotriva adversarilor politici, cum la fel de facilă este identificarea opțiunii ferme a funcționarilor publici de a nu reprezenta un astfel de instrument. Totuși, de la un anumit nivel administrația publică este nevoită să execute decizia politică, iar în vremuri de criză rezultatul major al acestei linii ierarhice se exprimă printr-o scădere a calității încrederii publice atât în guvernanți, cât și în instituțiile publice.

În doctrină se învederează că încrederea cetățenilor este influențată de performanța instituțiilor publice, iar modalitatea prin care se poate crește nivelul de încredere este prin îmbunătățirea calității serviciilor publice. Din perspectiva administrației publice, nivelul de încredere este influențat de capacitatea instituțiilor publice de a furniza servicii publice de calitate, iar prin îmbunătățirea atului de conducere al instituțiilor publice (prin măsuri precum sprijinul oferit pentru atingerea obiectivelor, transparența decizională, acces mai mare de informații

de interes public, crearea de mecanisme de control a integrității funcționarilor publici și politicienilor etc.) [2] se poate crește nivelul de încredere al cetățenilor în ambele sfere, anume clasa politică și administrația publică.

Or, situațiile de criză internă forțează – mai ales dacă aceasta este de natură politică sau economică – administrația publică să acționeze nu neapărat în sensul neutralității [3], ci al îndeplinirii voinței politice la nivel național, iar ca efect al diferitelor erori ce pot apărea în gestionarea crizelor aceleași instituții publice vor fi obligate să suporte o bună parte din nemulțumirea practică a cetățenilor, înaintea partidelor. Simplul fapt al continuității în exercitarea acțiunii publice – pentru că partidele se pot întruni în diferitele ședințe de analiză mult mai rar (decât acțiunea zilnică a administrației publice), iar în secolul Internetului chiar fără prezență fizică într-un anumit loc, unde cetățenii nemulțumiți să se poată aduna pentru a-și manifesta nemulțumirea – face ca administrația să devină parte a diferitelor sentimente publice de neîncredere și o primă destinație a acestora.

3. Această mică încercare de analiză a situației relației administrației publice cu mediul general, precum și cu propria sa dimensiune și acțiune în timpuri de criză internațională trebuie deci adaptată la ceea ce înseamnă un articol pentru o conferință. Există însă o diferențiere majoră în ceea ce privește analiza administrației publice: bibliografia abundă în ceea ce privește comportamentul acesteia în viața curentă, liniară, fără crize majore, și numai anumite momente majore forțează oamenii de știință să se concentreze și asupra situațiilor extraordinare, care afectează deopotrivă state, comunități și chiar continente, implicit și administrația publică.

Totuși era transporturilor aeriene și apoi aceea a Internetului a micșorat distanțele, iar comunicarea ideilor s-a făcut din ce în ce mai rapid. În consecință, ideologiile s-au putut propaga mai ușor, iar o parte din ideile politicienilor au devenit mai uniforme la nivel regional, continentat și chiar global.

Fără a dezvolta această replicare ideologică globală, vom aminti însă că rapiditatea cu care ideile politice s-au răspândit a fost dublată de o creștere a numărului de studii, analize, tratate și cursuri care au avut ca subiect problematica bunei guvernări, precum și pe aceea a administrației publice, din diferite perspective – procedurale, de fond, particularitățile specifice diferitelor modele etc.

În același timp, răspândirea mai ușoară a ideilor a însemnat un progres deosebit al cărților și sistemelor de educație, aspect fundamental în ceea ce privește calitatea funcționarilor publici care au fost recrutați în ultimele decenii de către instituțiile administrației publice. Concret, această importantă transformare a avut ca temei pe de o parte adoptarea cvasi-generală de standarde legale de intrare în funcția publică, ceea ce a permis o anumită specializare a instituțiilor, precum și a așteptărilor cetățenilor față de o anumită conduită pozitivă a statului în raport de interesele lor. La baza acestei uriașe transformări a stat progresia uriașă a numărului de studenți, astfel încât dacă în anul 1900 se înregistrau la nivel global

doar 500.000 de studenți, numărul acestora a crescut la 100 de milioane în anul 2000 [4]. După anul 2000 a existat însă un alt val uriaș de creștere a numărului de studenți, la nivel global fiind înregistrați de către UNESCO în anul 2022 un număr de 235 milioane de tineri care studiau în învățământul superior [5].

Creșterea de peste 450 de ori a numărului de studenți s-a văzut mai întâi în creșterea calității vieții, pentru că serviciile publice au putut să atingă un nivel corespunzător în multe țări, iar ca efect al acestei îmbunătățiri speranța de viață în același interval a crescut de la 29 de ani la 72 de ani (valoare înregistrată înaintea pandemiei) [6]. În același timp, au crescut și alte prestații de natură socială, pentru că această augmentare a duratei vieții a modificat și dimensiunile sistemelor de pensii, a infrastructurii medicale, a operațiunilor de construire a infrastructurii edilitare și a locuințelor pentru tineri etc.

În același timp, creșterea uriașă a numărului de persoane instruite a avut ca efect și o diversificare extraordinară a economiei, apărând ramuri noi și fiind dezvoltate în multe cazuri în doar câțiva ani sisteme de calificare în diferite profesii. Ca efect al aceleiași creșteri a nivelului educației însă au crescut și pretențiile față de standardele aplicabile clasei politice, precum și serviciilor publice, cu rezultate diferite asupra încrederii în cele două categorii de persoane implicate în acțiunile publice. Instruirea în disciplinele economiei și istoriei au relevat o anumită nivelare a pretențiilor publicului, deoarece bunele exemple au început să fie mai ușor cunoscut la nivel internațional, implicând inclusiv dorința de a le replica.

Totuși, această mare operă de creștere a transporturilor informației, bunurilor și persoanelor a fost urmată de un proces logic de eficientizare a cheltuielilor de producție de bunuri (în special), astfel încât acestea au început să fie „delocalizate”, mai precis să urmărească costul mâinii de lucru, din ce în ce mai ieftin pe o planetă în care populația a crescut în ultimii 120 de ani de cca. cinci ori, anume de la 1,56 mld locuitori în anul 1900 [7] la 8 mld locuitori la finalul anului 2022 [8].

4. Creșterea populației și a mobilității acesteia a fost însoțită și de perspectiva unor posibile epidemii majore, nu doar la nivelul unei țări sau a unei regiuni mici dintr-un continent, iar situația din anii 2020 – 2022 a relevat îndeplinirea acestei virtuale vulnerabilități. Practic, ea s-a dovedit a fi una dintre sursele perturbării activității administrației publice la nivel internațional, din cauze care nu au depins de la un anumit moment doar de un singur stat.

Totuși, aspectele medicale – destul de bine controlabile, de la un anumit punct, care nu includea propaganda împotriva igienei – nu sunt cele mai importante în ceea ce privește perturbarea activității administrației publice. În realitate în acest secol majoritatea crizelor internaționale au doar trei surse, dintre care două sunt foarte greu de prevenit de vreun stat anume, prin metode politico-administrative standard.

Prima sursă este aceea a războaielor, indiferent că acestea sunt civile sau implică actori din mai multe țări. Deși în ultimele decenii numărul acestora a scăzut,

iar intensitatea pe care o au s-a diminuat la rîndul ei, în primul rînd ca urmare a transformărilor tehnologice ale armelor folosite de posibili combatanți, ele (războaiele) nu pot fi excluse din temeiurile perturbării activității administrației publice. De regulă, un război este real când angrenează o parte importantă a teritoriului unui stat, fie ca număr de kilometri pătrați, fie ca importanță economică, ceea ce face ca diferitele ciocniri de frontieră să aibă o mai mică relevanță pentru ritumul de lucru al administrației publice.

Totuși un conflict de mai mare importanță are efecte asupra eforturilor bugetare și de lucru ale administrației publice, deoarece de regulă aceste confruntări mai intense sunt însoțite de deplasări de populație/migrație/fugă din fața combatanților, ceea ce obligă administrația la recalibrarea sistemelor proprii de furnizare de ajutor celor aflați în nevoie (care, evident, nu pot părăsi cu tot patrimoniul lor locurile afectate de război). Administrația va fi nevoită să ia măsuri ferme de igienizare a locurilor unde acești oameni pot fi deplasați, în vederea evitării epidemiilor. Evident, va fi necesară sporirea programului de lucru a funcționarilor publici din instituțiile cu atribuții în această sferă, ceea ce ar putea obliga guvernele inclusiv la detașarea unor funcționari din alte instituții pentru anumite perioade de timp către persoanele administrative care sunt în plină activitate – spre exemplu, este greu de prezumat că instituțiile cu atribuții în domeniul autorizării construcțiilor sau a instalațiilor industriale de încălzire (în România, Inspectoratul de Stat pentru Construcții (ISC) și Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR)) au relevanță în gestionarea unor astfel de crize, iar o parte a personalului acestor instituții poate fi detașat în sprijinul funcționării acelor stabilimente publice care sunt implicate direct în gestionarea efectelor războaielor.

Cu excepția războaielor mari, care implică mari puteri geopolitice, confruntările posibile astăzi nu au efecte deosebite asupra administrațiilor altor state. Totuși apariția unui conflict, oricât de mic ar fi, poate produce perturbări ale economiilor țărilor vecine, obligate la alegerea unor căi de tranzit care să ocolească zonele aflate în război, cu efecte care se pot întinde în mai multe direcții administrative. Ca exemplu, să avem în vedere că poziția geografică poate conduce la găsirea unor rute alternative de transport bunuri ocolitoare pe sute de kilometri, care sporesc atât costurile de expediere/recepție a mărfurilor și care pot scădea calitatea produselor perisabile, forțate să „călătorească” o zi sau două în plus, ceea ce scade prețul de vânzare, implicit cel de recuperare a costurilor inițiale de transport. În eventualitatea în care prețurile vor crește mai mult, se poate vorbi de ulterioare insolvențe și angajați trimiși în somaj, cu toate costurile asociate în ceea ce privește sprijinul social.

Relevanța războaielor este astăzi ceva mai mică, deși pe continentul european lucrurile nu sunt deloc calme, iar sistemele administrative ale mai multor

țări au fost obligate să acționeze în raport de anumite caracteristici demografice și economice specifice conflictului început la finalul lunii februarie 2022.

Trebuie menționat însă că în toate aceste aspecte capacitatea financiară a unei țări este fundamentală, deoarece poate că nu toate bunurile pot fi furnizate/produse instantaneu către un teritoriu care concentrează pe suprafața sa oameni afectați de războaie, dar în orice situație o bună parte din bunurile necesare pot fi cumpărate din străinătate și transportate la locurile unde este nevoie de ele. Situația țărilor mai puțin puternice financiar – preponderent din Africa și o parte a Asiei – care cunosc pe teritoriul lor fenomenul apariției taberelor de refugiați care cuprind zeci de mii de persoane este una foarte dificilă, iar pe termen mediu și lung eforturile acestora de a ușura soarta acelor oameni nu au un efect deosebit de relevant, deoarece absența unei economii puternice împiedică absorbția unei importante părți a potențialilor lucrători din acele locuri de cazare gratuită.

O notă specială trebuie avută în vedere în situația unor conflicte de mare întindere, care afectează mai multe țări. Astăzi interconectarea diferitelor sisteme – bancare, energetice, transporturi de bunuri etc. – face ca în anumite perspective granițele să fi dispărut / să se fi „fluidizat”, iar din alte perspective a făcut ca anumite țări să se bazeze pe surse de aprovizionare din alte țări. Această perspectivă este în fapt consecința sporului demografic uriaș al planetei noastre, pe care l-am amintit mai sus (de peste cinci ori în 120 de ani), fiind însoțită (creșterea de populație) de dorința firească a oamenilor de a avea o viață normală și confortabilă, cu apă curentă, energie suficientă la orice oră din zi, îmbrăcăminte și încălțăminte suficiente etc.

Toate aceste dorințe însă nu pot fi realizate în același mod în fiecare țară în parte, deoarece distribuția resurselor naturale nu este aceeași pe glob. Mai mult decât atât, anumite țări au pattern-uri proprii de consum a anumitor bunuri (alimentare, în mod special) sau a anumitor resurse care sunt foarte costisitoare și pe care alte țări nu și le pot permite (ca exemplu, Arabia Saudită, gigantic producător de petrol, este al șaselea consumator de petrol din lume, datorită creșterii demografice accentuate din ultimele decenii, populația crescând de peste 7 ori, raportată la o climă foarte fierbinte timp de mai multe luni pe an [9]; or un astfel de consum nu poate fi susținut de țările europene, indiferent de nivelul lor de prosperitate). Din această perspectivă vom avea țări care importă mai multe resurse, și care în situația unui război în apropiere resimt imediat creșterea de prețuri de transport (fără a mai aduce în discuție și alte costuri), și state care exportă produse ale solului sau subsolului în cantități uriașe. Războaiele modifică trasee de transport de bunuri, de resurse, pot provoca embargouri – cel mai celebru fiind cel impus de statele arabe câtorva țări occidentale la finalul anului 1973, ca mod de „pedepsire” a sprijinului pe care acestea îl oferiseră Israelului într-un război din toamna aceluși an, având ca efect o creștere de câteva ori a prețului barilului de petrol – și pot elimina de pe piețe anumiți actori.

Toate aceste schimbări motivate militar sau politic obligă însă administrația publică la alte conduite, uneori de supraveghere și poliție administrativă, prin care anumite raționalizări ale consumului sunt implementate, cu întregul complex de măsuri de respectare și sancționare. Evident, este dreptul omului privat individual de a avea o viață bună, dar solidaritatea socială – deloc ideologizată – presupune ca în vremuri de război consumul anumitor bunuri să fie redus, în vederea asigurării anumitor imperative practice (spre exemplu, combustibil pentru diferitele mașini de luptă, metale pentru fabricarea de muniție etc.).

Administrația publică, în final, trebuie să adopte măsuri pentru prevenirea războaielor. Se uită poate că ministerele apărării fac parte din sfera puterii administrative, având pe fond o obligație pragmatică raportată la întregul sistem juridic, care trebuie atinsă prin măsuri ferme. Practic, o analiză concretă a situației țărilor care și-au proclamat neutralitatea învederează că în majoritate acestea au dezvoltat sisteme administrative militare foarte eficiente, deoarece autoproclamarea acestui regim juridic nu valorează prea mult dacă nu este asigurat de o forță capabilă de a respinge orice agresiune. Oricâtă dezvoltare economică ar fi, ea nu suplinește absența armelor care să protejeze investițiile, după cum Consiliul de Cooperare al Golfului (care este format din statele arabe din Golful Persic) a fost obligat să observe în mai multe rânduri, după anii 1970 [10].

Apărarea unei țări reclamă sume consistente, care modifică raporturile bugetare, fiind necesare ori redistribuirea în interiorul clasificăției bugetare, ori creșterea datoriei publice. Dacă în primul caz activitatea unor instituții publice va fi redusă, în al doilea caz sumele împrumutate se vor plăti în viitor, pentru a nu perturba prea mult activitatea cotidiană a administrației. În oricare situație însă este necesară realizarea unor estimări privind posibilele amenințări, precum și asupra costurilor pe care o țară ar trebui să le suporte în cazul unui război. În oricare situație însă este de avut în vedere că geopolitica nu este statică, iar învingătorii de azi sunt învinșii de mâine – pentru că istoria ne arată că aproape toate imperiile lumii au sucombat, de cele mai multe ori ca efect al rezistenței înverșunate a națiunilor ce au ajuns vremelnice sub diferite stăpâniri.

Administrația publică trebuie să aibă în vedere că cel mai important lucru în ceea ce privește buna guvernare este propria percepție în rândul locuitorilor, astfel încât în situații de criză este posibil ca aceștia să nu creadă nici în clasa politică, și nici în buna credință a instituțiilor publice. Acest lucru contează enorm atât în momentul războaielor de agresiune, cât și a celor civile, pentru că atunci liderii politici și administrativi pot fi puși în fața unei situații de tip „efect al acțiunii politice și administrative a ultimilor ani”. În această situație cetățenii fie nu sprijină mai deloc eforturile statului în ceea ce privește apărarea (de regulă, părăsind țara prin orice mijloace), sau – în situația războaielor civile – așteptând o opțiune politică mai bună, ceea ce lasă administrația în poziția de a deveni parte la conflict, ceea ce o va compromite și mai mult în fața cetățenilor.

În condițiile crizei resurselor naturale, secetelor și a migrației globale uriașe – 281 milioane persoane doar în anul 2020 [11] – administrația fiecărui stat va fi obligată în următoarele decenii să dezvolte politici de preîntâmpinare și limitare a efectelor acestor probleme, urmând ca anumite ramuri ale acesteia (în agricultură, împăduriri, îmbunătățiri funciare etc.) să fie mai bine finanțate, modificând balanța ierarhiilor de putere politică și numărul funcționarilor publici din ministere. În această perspectivă nu sunt excluse nici acțiunile militare care vor avea ca obiect dobândirea stăpânirii anumitor surse de apă dulce, a unor spații verzi de mare întindere etc., cu tot ceea ce decurge de aici în materia sistemelor de apărare națională.

5. Marile crize care afectează și modifică starea și capacitatea administrației publice de a acționa provin în secolul XXI din două direcții: problemele economice majore și problemele de mediu. Dintre acestea, cele mai importante se vor dovedi problemele de mediu, pentru că resursele biologice ale planetei sunt finite, iar creșterea demografică și a standardelor de viață – implicit a pretențiilor cetățenilor pentru asigurarea bunăstării generale – este continuă. Aici se intersectează două aspecte conceptuale și practice care sunt imposibil de armonizat, mai ales în temeiul unei clase politice globale de slabă calitate administrativă și economică.

Astfel, pentru început notăm că anual oamenii consumă în mai puțin de un an resursele regenerabile pe care planeta le produce în intervalul de 12 luni, astfel încât peste cinci luni se consumă din ceea ce a fost produs anterior, dar fără a se mai putea regenera pe cale naturală, indiferent cât de mare ar mai fi intervenția factorului antropic. În anul 2022 acest moment al consumului complet al resurselor anuale a fost înregistrat la 28 iulie [12], iar viitorul nu se întrevide a fi prea optimist, ceea ce va forța administrația publică să găsească modalități de economisire nu doar a consumului propriu, ci și a celui realizat de către populație.

Marea problemă pe care administrația publică o va avea este aceea de armonizare a dorinței normale a cetățenilor lumii de a trăi mai bine cu situația în continuă deteriorare a capacităților solului și subsolului de a produce hrană și apă curată. Presiunea care va apare pe sistemele edilitare din marile orașe va fi în creștere, iar migrația externă va crește și ea, ceea ce va forța probabil adoptarea de acte normative ce vor restricționa circulația persoanelor fără vize în anumite țări. Presiunea pe care o va suporta Europa va fi una atât demografică, cât mai ales legală, deoarece marile concepte ale dreptului s-au născut pe acest continent, iar cele mai multe bune practici administrative se regăsesc tot aici. În contextul complicațiilor aduse de pandemia Covid-19 multe state au introdus restricții administrative pentru circulația persoanelor din străinătate, beneficiind și de faptul că dezvoltarea telemuncii s-a realizat cu pași uriași în secolul Internetului.

În ceea ce privește problemele de mediu, granițele sunt inutile în fața marilor fenomene meteorologice, a cutremurelor majore, iar capacitățile administrațiilor

diferitelor state vor fi puse la încercare atât sub aspectul intervențiilor de urgență, cât și a celor de reconstrucție a locuințelor afectate de diferitele catastrofe naturale. Însă cum aceste dezastre afectează și economia, înseamnă că și resursele disponibile a fi impozate – din care instituțiile publice vor plăti facturile pentru bunurile furnizate ca ajutoare – vor scădea, ceea ce se traduce într-un cerc vicios al degradării infrastructurilor sociale.

Ultimele decenii au promovat ideea că buna guvernare înseamnă posibilitatea de a avea bunuri la dispoziție după bunul plac, fără a exista cu adevărat o responsabilitate pentru utilizarea rațională a acestora. Perspectivele de mediu din următorii ani vor aduce însă atât clasa politică, dar mai ales administrația la o altă viziune practică a utilizării resurselor, iar evoluția pe termen lung a administrației va fi și în direcția supravegherii tot mai stricte a ceea ce se consumă acum. În orice situație însă migrația internațională va forța limitele biologice și legale ale statelor mai bine guvernate din punct de vedere ecologic, iar de aici, o presiune constantă pentru reducerea numărului de turiști străini, precum și o încurajare activă a telemuncii și digitalizării administrative, care va reduce o parte din presiunea pe piața muncii, implicit diminuând populația marilor orașe.

Asupra crizelor financiare nu sunt multe de adăugat și relevant, într-un text de dimensiunea unui volum de conferință. Perspectiva clasică a serviciilor publice (în special dreptul administrativ francez manifestându-se în acest sens) reclama ca administrația publică să le îndeplinească cu orice preț, indiferent de costurile interne de suportat. Această viziune era una autarhică, dar și satisfăcătoare din perspectiva politică, pentru că liderii politici puteau reclama satisfacerea intereselor cetățenilor, chiar dacă pasivul datoriilor publice creștea, urmând a se manifesta mai târziu, peste decenii chiar [13]. Interconectarea economiilor lumii însă a forțat statele să acționeze în sensul ierarhizării puterii statelor, iar în această logică a fost inevitabilă nu doar apariția unui clasament al monedelor, ci mai ales un efect de contagiune, de la centrul economic global către periferie.

Este de observat că administrația publică este obligată în ultimele decenii să îndeplinească un număr tot mai mare de drepturi de natură socială, care obligă la o creștere a gradului de impozitare, ceea ce nemulțumește tot mai mult oamenii activi din orice societate. În această situație însă, vulnerabilizarea acțiunilor administrative devin inevitabilă, tocmai pentru că aceste drepturi subiective sunt în creștere ca număr de decenii, fără a fi însoțite de o echilibrare bugetară globală – evident, un sistem global unic de taxare este imposibil de realizat la acest moment. Creșterea presiunii publice pentru o acțiune administrativă a statelor tot mai complexă aproape că reclamă anumite crize financiare majore, de proporții continentale sau chiar globale, tocmai pentru că scăderea sumelor ce provin din impozitare forțează cetățenii să își mai limiteze din pretențiile proprii.

Acțiunea publică nu este una gratuită, pe fond, iar crizele financiare majore impun o triere a îndeplinirii anumitor servicii publice [14], chiar dacă în acel

moment prestigiul administrației publice va scădea. Beneficiul specific al acestei diminuări a încrederii este însă uriaș, deoarece atunci cetățenii vor trebui să gândească și să aleagă lideri politici care să poată reporni economia, fiindcă rolul specific al administrației publice nu este acela de „motor al societății”, ci doar de pilon al stabilității și dezvoltării generale. Această separare de rol ajută și la o triere mai bună a conceptelor politice, deoarece cauzele marilor erori economice nu rezidă doar într-o slabă calitate a prestațiilor serviciilor publice, ci mai ales în adoptarea de decizii strategice greșite la nivelul clasei politice; practic falimentul anumitor lideri politici aduce o discreditare substanțială a unor idei sau concepte care nu ar mai trebui urmate în viitor.

În oricare situație însă, calibrarea administrației publice sub efectul acțiunii factorilor externi se face mai greu, deoarece este mai ușor să dai vina pe străini pentru propriile deficiențe, fiind în același timp dificil pentru liderii politici a recunoaște că forța țărilor pe care le conduc este inferioară imaginii pe care o propagă în interior. De aceea, administrația publică poate avea idei de a se reforma și chiar transforma, dar acestea nu se aplică foarte ușor dacă situația economică nu este una foarte dificilă. Practic ne aflăm în fața aplicării vechiului proverb: „e rău cu rău, dar mai rău fără rău”, adică necesitatea rezolvării unor crize majore – indiferent de unde provin acestea – pot conduce administrația la schimbări și eficientizări de care avea nevoie de multă vreme, dar pe care clasa politică le amâna.

BIBLIOGRAFIE

1. National Democratic Institute, *Political decision-making during a crisis*, 2020, disponibil la <https://www.ndi.org/sites/default/files/Crisis%20Response%20Teams%20English.pdf>; Spector, B., *Leaders always 'manufacture' crises, in politics and business*, 2019, disponibil la <https://theconversation.com/leaders-always-manufacture-crises-in-politics-and-business-109919>, (consultat la 28.10.2022);
2. Radu, B., *Încrederea cetățenilor în instituțiile publice. O perspectivă teoretică*, în *Revista Transilvană de Științe Administrative*, nr. 2(47) / 2020, p. 75, (consultat la 28.10.2022);
3. Pentru o prezentare mai largă a neutralității funcționarilor publici în dreptul românesc și în instituțiile Uniunii Europene, vezi Popescu Petrovszki, D. M., *Statutul funcționarilor publici din România și din Uniunea Europeană: principii, drepturi și obligații*, Editura I.R.D.O, București, 2011.
4. Schofer, E., Meyer, J.W., *The Worldwide Expansion of Higher Education in the Twentieth Century*, https://cpb-use2.wpmucdn.com/faculty.sites.uci.edu/dist/c/219/files/2011/03/Schofer-Meyer_HigherEducation-ASR.pdf, (consultat la 28.10.2022);

5. UNESCO Higher Education Global Data Report 2022, p. 2, <https://cdn.eventsbase.com/www.whed2022.org/uploads/users/699058/uploads/c4fb749e5ddb3daca6d92dc280de404ad4ff3935e798ec3bc823a0d5cd8ca83765b71059379ec37b4d42717a7689ec02b9a9.629a0f82b4e16.pdf>, (consultat la 28.10.2022);
6. Rose, M, Esteban Ortiz-Ospina, E., Ritchie, H., Life Expectancy, disponibil la <https://ourworldindata.org/life-expectancy>, (consultat la 28.10.2022);
7. Population Year 1900, disponibil la <https://worldmapper.org/maps/population-year-1900/>, (consultat la 28.10.2022);
8. United Nations, World population to reach 8 billion on 15 November 2022, disponibil la <https://www.un.org/en/desa/world-population-reach-8-billion-15-november-2022>, (consultat la 28.10.2022);
9. Miller, R., Țările Arabe din Golful Persic. De la regatele deșertului la puteri globale, Ed. Corint, București, 2020, p. 364;
10. Vezi pe larg Miller, R., Țările Arabe ..., op cit., capitolul 4, denumit „Păzitorul fratelui tău”;
11. Organizația Internațională a Migrației, ONU, *World Migration Report 2022*, disponibil la <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/>, (consultat la 28.10.2022);
12. Omenirea trăiește „pe datorie” după ce resursele generate de planetă, pentru 2022, s-au terminat, disponibil la <https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/omenirea-traieste-zpe-datorie-dupa-ce-resursele-generate-de-planeta-pentru-2022-s-au-terminat.html>, (consultat la 28.10.2022);
13. Pană, M.-Cr., Reflecții asupra crizei economice în Uniunea Europeană: soluții eșuate, în *Economie teoretică și aplicată*, Volumul XX (2013), No. 2(579), pp. 44, (consultat la 28.10.2022);
14. Ventriss, C., The Economic Crisis of 2008 and Its Substantive Implications for Public Affairs, în *The American Review of Public Administration*, 43(6), 2013, p. 631, disponibil la <https://doi.org/10.1177/0275074013499817>, (consultat la 28.10.2022).